

TELEKOMMUNIKATSIYA TIZIMLARINI LOYIHALASH VA ULARDAN INFORMATIKA O'QITISHDA FOYDALANISHGA YONDASHUVLAR

Jamolova Gulbanbegim Muzaffarovna

Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti Qarshi filiali

E-mail: jamolovagulbanbegim@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada Telekommunikatsiya texnologiyalarida axborot almashinuvining dasturiy ishlanmalari o'rganilib tahlil qilingan bo'lib ularning ma'lumot uzatishdagi o'rni hususan sifatli aloqa uzatish jihatlari tahlil qilingan. Bugungi kundagi zamonaviy aloqa uzatish vositalarining bir biriga bog'liqlik jihatlari ko'rib chiqilgan.

Shuningdek ma'lumotlar bazasini boshqarish, ularni boshqarish tajribalari o'rganilgan hamda malumotlar uzatishda qo'llaniladigan dasturlarning eng ommaboplari tahlil qilib xulosalar yoritilgan. O'quv matireallarining telekommunikatsion muhiti shakillantirilgan bo'lib, ta'lim jarayonining ishtirokchilari bog'liqlikda yoritilgan. Informatika fanini telekommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanib o'qitishda ma'lumotlar bazasini amalga oshiradigan ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimini tanlash to'g'risida qaror qabul qilish uchun bir nechta umumiy ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimlarining asosiy xususiyatlari va tavsiflarini ko'rib chiqildi va tadbiq qilindi: PostgreSQL - ob'ektga bog'liq ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimi: MySQL, Firebird, Oracle Database, Microsoft SQL Server, IBM DB2, Sybase va boshqalar.

Telekommunikatsiya tizimlari deganda biz kunning istalgan vaqtida va dunyoning istalgan nuqtasida ma'lumot olish va ma'lumot almashish imkoniyatini beruvchi fazoviy taqsimlangan tizimlarni tushunamiz.

Kalit so'zlar: Telekommunikatsiya, tizim, resurs, abonent qurilmalari, axborot, server, tarmoq, ma'lumotlar bazasi, Oracle, Workbench, veb-interfeys, dastur, platforma, funktsiya, administrator.

Abstract. In this article, software development of information exchange in telecommunication technologies is studied and analyzed, and their role in information transfer, especially the aspects of quality communication transfer, is analyzed. Aspects of interdependence of today's modern means of communication are considered.

Also, database management, their management experiences were studied, and the most popular programs used in data transfer were analyzed and the conclusions were highlighted. The telecommunication environment of educational materials is formed, and the participants of the educational process are illuminated in connection. In order to decide on the choice of a database management system that implements a database in the teaching of computer science using telecommunication technologies, the main features and characteristics of several common database management systems were reviewed and applied. : PostgreSQL is an object-oriented database management system: MySQL, Firebird, Oracle Database, Microsoft SQL Server, IBM DB2, Sybase, etc.

By telecommunication systems, we mean spatially distributed systems that provide the opportunity to receive and exchange information at any time of the day and anywhere in the world.

Key words: Telecommunications, system, resource, subscriber devices, information, server, network, database, Oracle, Workbench, web interface, software, platform, function, administrator.

KIRISH

Telekommunikatsiya - masofadagi aloqa (lot.); - bir-biri bilan axborot almashish imkoniyatiga ega va umumiy aloqa muhitiga ulangan texnik vositalar (qurilmalar, dasturiy tizimlar) majmui telekommunikatsiya tizimini tashkil etadi. Telekommunikatsiya tizimlari deganda biz kunning istalgan vaqtida va dunyoning istalgan nuqtasida ma'lumot olish va ma'lumot almashish imkoniyatini beruvchi fazoviy taqsimlangan tizimlarni tushunamiz.

A.A.Zelenskiy quyidagi ta'rifni beradi.: bu sizga ma'lumotlar, matnlar, tasvirlarni uzatish va tarqatish, audio va multimedia ma'lumotlarini uzatish, stereo dasturlarni uzatish, elektron pochta xabarlarini yetkazib berish va internet xizmatlarini taqdim etish imkonini beruvchi tizimlardir.

Ta'rifning umumlashtirilgan varianti quyidagicha: bu telefon va telegraf aloqa liniyalari, mobil va sun'iy yo'ldosh radio tarmoqlari, kompyuter texnologiyalari va

kompyuter tarmoqlari va tizimlari, shu jumladan global internetning integratsiyasi.

Telekommunikatsiya tizimlari axborot almashinuvining barcha ishtirokchilari o'rtasidagi asosiy bo'g'indir. Zamonaviy telekommunikatsiya tizimlari tashqi va ichki aloqalarni sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish imkonini beradi. Har qanday telekommunikatsiya tizimi ixtisoslashtirilgan bayonlar yordamida bir-biriga ma'lumot uzatuvchi, shuningdek, abonent qurilmalarining so'rovlariga javob beruvchi server qurilmalaridan iborat.

Serverlar tizimning umumiy tarmoq resurslaridan (axborotni saqlash qurilmalari va aloqa kanallari) foydalanishni tashkil qiladi. Tizim serverlari o'rtasidagi aloqa uchun odatiy aloqa liniyalari va hozirda tez rivojlanayotgan simsiz aloqa liniyalari qo'llaniladi.

USULLAR.

Telekommunikatsiya tizimlari axborot almashinuvining barcha ishtirokchilari o'rtasidagi asosiy bo'g'indir. Zamonaviy telekommunikatsiya tizimlari tashqi va ichki aloqalarni sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish imkonini beradi.

Hozirgi texnologiya va texnik vositalar darajasida telekommunikatsiya tizimlari quyidagi elementlarni o'z ichiga olishi mumkin:

- ma'lumotlarni uzatish tarmoqlari - ta'lim jarayonining barcha ishtirokchilarining barqaror ishlashini ta'minlaydigan yagona yuqori tezlikda va ishonchli axborot uzatish muhitini tashkil etish muammosini hal qilish uchun mo'ljallangan;

- geografik jihatdan taqsimlangan mul'tiservis tarmoqlari – talabalar, ma'muriyat va o'qituvchilarni yagona elektron ish maydoniga integratsiyalashgan holda muassasa infratuzilmasining funksional imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytirish imkonini beradi;

- telefon tizimlari - ta'lim muassasasiga telefon suhbatlarini sezilarli darajada tejash imkonini beradi;

- axborotni qabul qilish, tuzatish va qayta ishlash tizimlari - resurslarni tejash va veb-sayt orqali tashqi va ichki ma'lumotlar oqimlarini (fakslar, elektron pochta xabarlar, so'rovlar) qayta ishlashni avtomatlashtirishga imkon beradi, bu esa javoblar tezligini va qayta aloqa sifatini sezilarli darajada oshiradi;

- tarmoqdagi axborot xavfsizligini ta'minlash tizimlari - axborot tizimi resurslariga masofaviy kirishni ta'minlash uchun geografik

jihatdan uzoq ob'ektlarni yagona axborot tarmog'iga birlashtirishga mo'ljallangan;

- axborot tarmoqlarini markazlashtirilgan monitoring va boshqarish tizimlari - axborot tarmog'ini markazlashtirilgan holda boshqarish va uning holatini diagnostika qilish, aloqa kanallari va tarmoq qurilmalari holatini diagnostika qilish va ish sifatini kuzatish uchun mo'ljallangan.

Telekommunikatsiya texnologiyalarining afzalliklari shubhasizdir. Ulardan foydalanish ta'lim jarayonini takomillashtirishning istiqbolli yo'nalishlaridan biri hisoblanadi, chunki u hozirgi ta'lim muammolarini tezroq hal qilish imkonini beradi. Zamonaviy telekommunikatsiya tizimlaridan foydalanganda axborot uzatish jarayonini sifat jihatidan tezlashtirish mumkin.

Shunday qilib, yangi telekommunikatsiya tizimlari inson uchun nafaqat o'zaro ta'sir qilish uchun yangi imkoniyatlar ochadi, balki umumiy falsafiy tavsifdagi eng murakkab muammolarni ham keltirib chiqaradi. Ma'lumotlar bazalari telekommunikatsiya tizimlarining qismlaridan biri bo'lib, o'rta professional ta'lim muassasalarida ishlash uslubini tubdan o'zgartirdi. So'nggi yillarda ma'lumotlar bazasi texnologiyasining rivojlanishi kuchli va foydalanuvchilarga qulay tizimlarga olib keldi. Buning sharofati bilan ma'lumotlar bazalari o'rta professional ta'limi tizimidan tashqari ta'limning barcha bosqichlarida qo'llanila boshlandi.

Turli manbalarda "ma'lumotlar bazasi" tushunchasiga turlicha ta'riflar berilgan. Konnolli T., Begg K. "Loyihalash, amalga oshirish va texnik xizmat ko'rsatish" [1] kitobida "ma'lumotlar bazasi" tushunchasining quyidagi ta'rifini beradi - mantiqiy bog'liq bo'lgan ma'lumotlarning umumiy to'plami (va ushbu ma'lumotlarning tavsifi) bo'lib, tashkilotning axborotga bo'lgan ehtiyojlari qondirishga mo'ljallangan.

Ma'lumotlar bazasining yana bir ta'rifi - bu ma'lumotlar ob'ektlarining ombori, ya'ni ma'lumotlar bazasi tomonidan tavsiflangan, ushbu ob'ektlarni xususiyatlar bo'yicha izlash imkoniyatiga ega bo'lgan tushunchalar yoki hodisalar to'plami. Ma'lumotlar bazasini nafaqat turli formatdagi ma'lumotlarga ega bo'lgan fayllarni indekslaydigan jadvallar, balki ushbu fayllarning o'zi ham ko'rib chiqish mumkin, chunki ular bunday ma'lumotlar bazasida tiplanmagan bilimlar bazasi hisoblanadi.

Bundan tashqari, u ma'lum bir foydali

funksiyani amalga oshirish imkonini beruvchi yordamchi vosita sifatida foydalanish mumkin: dastur sozlamalarini, reklama yuborish uchun internet manzillarini va boshqalarni saqlash. Shuningdek, ma'lumotlar bazasi ma'lum bir mavzu yoki topshiriq bilan bog'liq bo'lgan ma'lumotlarning (haqiqiy ob'ektlar, jarayonlar, hodisalar to'g'risida) to'plami sifatida belgilanadi, bu to'plamning to'liq va qulay tasvirini ta'minlaydigan tarzda tashkil etiladi. Umuman olganda, ma'lumotlar bazasi ma'lumotlarni saqlash vositasidir.

Ma'lumotlar bazasi - bu kompyuter tomonidan amalga oshirilgan, ob'ektlarning holatini va ularning munosabatlarini aks ettiruvchi axborot tuzilmasi. Har qanday ma'lumotlar bazasining asosini axborot tuzilmasi tashkil qilganligi sababli, ma'lumotlar bazalari uch turga bo'linadi: jadvalli, tarmoqli, ierarxik.

Ierarxik ma'lumotlar bazasi tartiblangan ob'ektlar to'plamidan iborat bo'lib, bir xil turdagi tarmoqning bir nechta namunalari tartiblangan to'plami sifatida taqdim etiladi. Tarmoq turi bitta "ildiz" yozuv turidan va nol yoki undan ko'p pastki tarmoq turlarining tartiblangan to'plamidan iborat. Tarmoq turi umuman ierarxik tarzda tashkil etilgan yozuv turlari to'plamidir. Ma'lumotlarni tashkil etishda tarmoq yondashuvi ierarxik yondashuvning kengaytmasi hisoblanadi. Tarmoq ma'lumotlar bazasi yozuvlar to'plamidan va bu yozuvlar o'rtasidagi munosabatlar to'plamidan iborat.

Amalda eng keng tarqalgani relyatsion ma'lumotlar bazalaridir. "Relational" nomi (ingl.) jadvaldagi har bir yozuv faqat bitta aniq ob'ektga tegishli ma'lumotlarni o'z ichiga olganligi bilan bog'liq. Relyatsion ma'lumotlar bazasi - bu o'zaro bog'langan jadvallar to'plami bo'lib, ularning har biri ma'lum turdagi ob'ektlar haqida ma'lumotni o'z ichiga oladi.

Jadvalning har bir satri bitta ob'ekt haqidagi ma'lumotlarni o'z ichiga oladi va jadval ustunlarida bu ob'ektlarning turli tavsiflari - atributlar mavjud. Jadvalning qatorlari yozuvlar deyiladi. Barcha yozuvlar bir xil tuzilishga ega - ular ob'ekt atributlarini saqlaydigan maydonlardan iborat. Yozuvning har bir maydoni ob'ektning bitta tavsifiga va aniq belgilangan ma'lumotlar turiga ega (masalan, matn qatori, raqam, sana va boshqalar). Barcha yozuvlar bir xil maydonlarga ega, faqat ular turli atribut qiymatlarini o'z ichiga oladi.

Ma'lumotlar bazalaridan foydalanish tajribasini tahlil qilish ularning ishlash xususiyatlarining umumiy to'plamini aniqlash imkonini beradi: *to'liqlik* - ma'lumotlar bazasi qanchalik to'liq bo'lsa, unda kerakli ma'lumotlarning mavjudligi ehtimoli shunchalik yuqori bo'ladi (ammo, ortiqcha ma'lumotlar bo'lmasligi kerak); *to'g'ri tashkil etish* - ma'lumotlar bazasi qanchalik yaxshi tuzilgan bo'lsa, unda kerakli ma'lumotlarni topish osonroq bo'ladi; *dolzarblilik* - har qanday ma'lumotlar bazasi to'g'ri va to'liq bo'lishi kerak, ya'ni ma'lumotlar bazasi istalgan vaqtda u ko'rsatadigan ob'ektning holatiga to'liq mos kelishi kerak; foydalanish qulayligi - ma'lumotlar bazasi sodda va ishlatish uchun qulay bo'lishi va har qanday ma'lumotga kirishning ilg'or usullariga ega bo'lishi kerak.

Ierarxik va tarmoq ma'lumotlar bazalari relyatsion ma'lumotlarga qaraganda ancha kam uchraydi va ularni kompyuter dasturiy ta'minotining bir qismi bo'lgan eng mashhur ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimlari yordamida amalga oshirib bo'lmaydi, shuning uchun biz ular haqida boshqa to'xtalmaymiz.

Bizning holatlarimizda biz markazlashtirilgan relyatsion modeliga amal qilamiz. Ma'lumotlar bazasini yaratish muammosini hal qilish uchun ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimlaridan birini ishlatish kerak.

Ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimi - ma'lumotlar bazalarini qulay va samarali tashkil etish va boshqarish uchun mo'ljallangan maxsus dasturiy ta'minot to'plami.

Ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimi ma'lumotlar bazasida ma'lumotlarni tashkil etish va saqlashni birgalikda boshqaradigan dasturlar to'plamidir. Umuman olganda, bunday tizimlar ma'lumotlar tuzilmalari va ularning turlariga ko'ra tasniflanadi.

Ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimi amaliy dasturlardan so'rovlarni qabul qiladi va operatsion tizimga tegishli ma'lumotlarni uzatishni buyuradi. Ma'lumotlarning yangi toifalari mavjud sxemani buzmasdan ma'lumotlar bazasiga qo'shilishi mumkin.

Ta'lim muassasalari kundalik operatsiyalar uchun ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimidan bir xil foydalanishi mumkin va keyin kerakli ma'lumotlarni vaqti-vaqti bilan so'rovlar va tahlillar uchun qulayroq bo'lgan boshqa

boshqaruv tizimini boshqaradigan boshqa server kompyuterida joylashtirishi mumkin.

NATIJALAR.

Biz ma'lumotlar bazasini amalga oshiradigan ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimini tanlash to'g'risida qaror qabul qilish uchun bir nechta umumiy ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimlarining asosiy xususiyatlari va tavsiflarini ko'rib chiqamiz. PostgreSQL - ob'ektga bog'liq ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimi. Bu ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimlariga (masalan, MySQL va Firebird) va tijorat tizimlariga (Oracle Database, Microsoft SQL Server, IBM DB2, turli Sybase ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimlari) muqobildir.

PostgreSQL ning kuchli tomonlari quyidagilardir:

- deyarli cheksiz hajmdagi ma'lumotlar bazasini qo'llab-quvvatlash;
- tranzaksiyalar va replikatsiyalarning kuchli va ishonchli mexanizmlari;
- o'rnatilgan dasturlash tillarining kengaytiriladigan tizimi: SQL, PL/pgSQL, PL/Perl, PL/Python va PL/Tcl dastlab qo'llab-quvvatlanadi, shuningdek C-mos modullarni yuklash qo'llab-quvvatlanadi;
- ko'plab dasturlash tillarini qo'llab-quvvatlash: C/C++, Java, Perl, Python, Ruby, ECPG, Tcl, PHP va boshqalar;
- merosxo'rlik;
- osonlik bilan kengaytiriladigan turdagi tizim.

Firebird (FirebirdSQL) Linux, Windows va turli Unix platformalarida ishlaydigan ANSI SQL standartlarini eng to'liq qo'llab-quvvatlashni ta'minlovchi kuchli, ixcham, o'zaro platformali, bepul ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimidir.

Firebird mukammal ishlov berish parallelligi, yuqori samaradorlik va saqlangan protseduralar va triggerlar uchun kuchli til yordamini taklif etadi. Firebird 1981 yildan beri sanoat tizimlarida turli nomlar ostida qo'llanilmoqda. Bu C va C++ dasturchilari, texnik maslahatchilar va ko'p platformali ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimlarini ishlab chiquvchilarning tijorat jihatdan mustaqil loyihasi bo'lib, Borland korporatsiyasi tomonidan chiqarilgan 69 manba kodiga asoslangan. 2000 yil 25 iyul, Interbase 6.0 ning ochiq manba versiyasi sifatida mavjud.

MySQL bepul ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimidir. MySQL MySQL AB

kompaniyasiga tegishli bo'lib, u ilovani ishlab chiqadi va unga xizmat ko'rsatadi. Tanlash uchun GNU General Public License va o'zining tijorat litsenziyasi ostida tarqatiladi. Bundan tashqari, MySQL AB lissenziyalangan foydalanuvchilarning buyrug'i bilan funksionallikni rivojlantiradi, aynan shunday tartib tufayli replikatsiya mexanizmi deyarli eng dastlabki versiyalarda paydo bo'lgan.

MySQL yuqori tezlik, barqarorlik va foydalanish qulayligi bilan ajralib turadi, u kichik va o'rta ilovalar uchun yechimdir. Oracle ma'lumotlar bazasi bilan bir qatorda, u bugungi kunda mavjud bo'lgan eng tezkor ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimlaridan biridir. GPL asosida MySQL ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimlarining tarqalishi va so'rovlarni qayta ishlashning yuqori tezligi ushbu ma'lumotlar bazasining tarmoq xosting xizmatlarida de-fakto standartiga aylanishiga olib keldi. MySQL odatda mahalliy yoki uzoq mijozlar tomonidan foydalaniladigan server sifatida ishlatiladi, ammo tarqatish MySQL-ni mustaqil dasturlarga kiritish imkonini beruvchi ichki server kutubxonasini o'z ichiga oladi.

MySQL ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimining moslashuvchanligi katta turdagi jadvallarni qo'llab-quvvatlash bilan ta'minlanadi: foydalanuvchilar to'liq matnli qidiruvni qo'llab-quvvatlaydigan o'ta tezkor MySQL jadvallarini, shuningdek, tranzaksiyalarni qo'llab-quvvatlaydigan sekinroq, lekin juda barqaror InnoDB jadvallarini tanlashlari mumkin. individual yozuvlar. Bundan tashqari, MySQL ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimi yangi turdagi jadvallarni qanday yaratishni ko'rsatadigan maxsus EXAMPLE jadval turi bilan birga keladi. Ochiq arxitektura va GPL litsenziyasi tufayli MySQL ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimiga doimiy ravishda yangi turdagi jadvallar qo'shiladi.

Ma'lumotlar bazalari va ularni boshqarish tizimlariga ixtisoslashgan yana bir ishlab chiquvchi mavjud - Oracle. Oracle kompaniyasi taqsimlangan hisoblash tarmog'i uchun integratsiyalashgan dasturiy ta'minotni ishlab chiqaradi. Murakkab integratsiyalashgan yechimlarni amalga oshirish uchun dasturiy mahsulotlarning keng assortimenti mavjud bo'lib, ularni funksional maqsadlariga ko'ra bir necha bo'limlarga bo'lish mumkin. Biz boshqa miqyosga ega bo'lgan o'rta professional ta'limi tizimi uchun

ma'lumotlar bazalarini loyihalashtirganimiz sababli, biz Oracle dan yechimlarni ko'rib chiqmaymiz. MySQL ma'lumotlar bazalari bilan ishlash uchun juda ko'p sonli dasturlar mavjud.

Sun Systems/Oracle kompaniyasining Microsoft Windows, Mac OS X va Linux platformalarida ishlay oladigan xususiy vositasini e'tiborsiz qoldira olmaymiz. MySQL Workbench ma'lumotlar bazasini ishlab chiqish va boshqarishni birlashtiradi va DBDesigner4 ning vorisi hisoblanadi.

MySQL Workbench erkin foydalanish litsenziyasiga ega - Community Edition va yillik pullik obuna - Standard Edition ostida tarqatiladi. Ikkinchisi ham ishlab chiquvchilar, ham ma'lumotlar bazasi samaradorligini sezilarli darajada yaxshilaydigan qo'shimcha funksiyalarni o'z ichiga oladi [2].

MySQL Workbench dasturining asosiy ijobiy tomonlari qatoriga ma'lumotlar bazasi modelini grafik ko'rinishda taqdim etish, jadvaldagi ma'lumotlarni tahrirlash imkoniyati kiradi. Jadvallar maydonlari o'rtasida aloqalarni yaratish uchun oddiy va funksional mexanizmning mavjudligi, ular orasida "ko'pdan ko'pga" havolasi havola jadvalini yaratish amalga oshiriladi, bu to'g'ridan-to'g'ri dasturning o'zida murakkab tuzilmalarni loyihalash imkonini beradi.

Reverse Engineering funksiyasi orqali jadvallar va munosabatlar tuzilmasini ilgari amalga oshirilgan va ma'lumotlar bazasi serverida saqlanganidan tiklash mumkin. Serverga yuborilganda javobni jadval ko'rinishida olish imkonini beruvchi SQL so'rovlar muharriri mavjudligi MySQL Workbench ni MySQL kabi ma'lumotlar bazalari bilan ishlash uchun qulay vositaga aylantiradi.

EMS Database Management Solutions kompaniyasi ma'lumotlar bazasini boshqarish samaradorligini oshirish uchun bepul ma'lumotlar bazasini boshqarish dasturlari to'plamini taklif etadi. Ushbu ma'lumotlar bazasini boshqarish dasturi ma'lumotlar bazalari va ma'lumotlar ilovalarini ishlab chiquvchilar uchun muhim funksiyalarni ta'minlash orqali ko'pgina vazifalarni hal qiladi.

EMS SQL Manager dasturidan ham yangi, ham tajribali dasturchilar foydalanishi mumkin. Ilovalar to'plami ma'lumotlar bazasi tizimlarining samarali ishlashini tashkil qilish uchun barcha zarur vositalar mavjudligi sababli ma'lumotlar

infratuzilmasini boshqarishni osonlashtiradi. Shuningdek, serverlar, ma'lumotlar bazalari va sxemalar bilan ishlash, ma'lumotlarni ko'rish, tahrirlash, qidirish, guruhlash, saralash va filtrlash, kuchli SQL muharriri yordamida SQL so'rovlarini yaratish va bajarish, bir vaqtning o'zida bir nechta tanlangan ob'ektlar bilan ishlash mumkin [3].

MySQL uchun dbForge Studio vizual vositasi qiziqarli ahamiyatli. dbForge Studio MySQL-server foydalanuvchilarining keng doirasi uchun mo'ljallangan MySQL mijoz ilovasi. U tizimning barcha potensial foydalanuvchilari tomonidan talab qilinadigan asosiy va qo'shimcha funksiyalarni o'z ichiga oladi.

Ilova to'rtta asosiy turdagi foydalanuvchilar uchun moslashtirilgan: ishlab chiquvchilar, administratorlar, tahlilchilar va yangi boshlovchilar. Birinchisi, shubhasiz, masofaviy MySQL serveri bilan ishlash imkoniyatini qo'llab-quvvatlaydi. HTTP tunneli PHP dasturchilariga hatto to'g'ridan-to'g'ri kirish imkonini bo'lmagan serverlarga ham ulanish imkonini beradi.

Mahalliy serverda ishlash qulayligi oshishi bilan bir qatorda, tuzilmalarga kiritilgan vositalardan saytda foydalanish mumkin bo'ladi. Dasturda MySQL serverini o'rnatish, boshqarish va ish holatida saqlash uchun to'liq vositalar to'plami mavjud.

Administratorlar server xavfsizligini sozlashlari, zaxira nusxalarini yaratishlari, ma'lumotlarni uzatishlari va boshqa bir qator vazifalarni bajarishlari mumkin bo'ladi. Boshqalar esa keyingi tahlil, eksport yoki hisobot uchun ma'lumotlarni olish uchun har qanday murakkablikdagi so'rovlarni yaratishi mumkin [4].

PHPMyadmin - bu MySQL ma'lumotlar bazasini boshqarish uchun mo'ljallangan ochiq kodli dastur. PHPMyadmin bu veb-interfeys bo'lib, uning yordamida MySQL serverini boshqarishi, buyruqlarni bajarish va brauzer orqali jadvallar va ma'lumotlar bazalari tarkibini ko'rish mumkin. SQL buyruqlarini to'g'ridan-to'g'ri kiritmasdan MySQL ma'lumotlar bazasini boshqarish PHPMyadmin-ga maxsus ma'lumotlar bazalarini boshqarish uchun foydalanish imkonini beradi.

O'quv materiallarining telekommunikatsion bazasini loyihalash uchun muhitni tanlash quyidagi mezonlarga asoslanadi: serverlarni boshqarish va ma'lumotlar bazalarini ishlab

chiqish, foydalanuvchilarni boshqarish va tizim xavfsizligi, ma'lumotlarni ko'rish va tahrirlash, aniq grafik interfeys, ko'rish qobiliyati, ma'lumotlarni tahrirlash, qidirish, guruhlash, saralash va filtrlash, SQL so'rovlarini yaratish va

bajarish, bir vaqtning o'zida bir nechta tanlangan ob'ektlar bilan ishlash. Keyinchalik o'quv materiallarining tarmoq ma'lumotlar bazasini loyihalashning asosiy yondashuvlari ko'rib chiqiladi

1-rasm. Telekommunikatsiya tizimlarini loyihalash va ulardan foydalanish

Hech kimga sir emaski, ta'lim muassasalari bilan tuzilgan barcha shartnomalarda asosiy mijoz ota-onalardir. Va ular o'quv jarayonining ajralmas qismi sifatida bulutli xizmatlardan ham foydalanishlari mumkin.

Agar biz barcha sxemalarni bir joyga keltirsak, uning boshlang'ich nuqtasi o'z farzandiga (o'quvchisiga) ta'lim berish yoki ta'lim berishni xohlaydigan ota-ona bo'ladi. Bunda unga o'qituvchi yordam beradi.

Biz ta'lim jarayonining asosiy ishtirokchilari - ota-onalar, o'qituvchilar, o'quvchilarni ko'ramiz. Shuningdek, xizmat sifatida amalga oshirilishi mumkin bo'lgan bosqichlar alohida qayd etilgan. Biz kirish testlarini alohida ajratib ko'rsatamiz, chunki ular nazorat shakli bo'lib, mustaqil xizmat bo'lishi yoki nazorat xizmatining funksionalligiga kiritilishi mumkin.

Hozirda siz "Men vazifani internetga joylashtirdim" yoki "Siz mening veb-saytimdagi vazifani topishingiz mumkin" iboralarini topishingiz mumkin. Agar biz bulutli xizmatlardan foydalanish haqida gapiradigan bo'lsak, unda biz kirish imtihonlarini topshirishga tayyorgarlik ko'rish, vazifalarni to'g'ridan-to'g'ri internetda bajarish, natijalarni yig'ish va tahlil qilishni avtomatlashtirish, qabul qilingan o'quvchilar sonini kuzatish variantlarini taklif qilishimiz mumkin.

Ta'lim jarayonida nazorat muhim rol

o'ynaydi. Joriy mustaqil ishlar, seminarlar, amaliy topshiriqlar, laboratoriya ishlari, kollokviumlar, attestatsiya / uy / darsdan tashqari / qo'shimcha / ishlab chiqish / loyiha topshiriqlari - bularning barchasi va boshqa ko'plab nazorat turlari bulutli xizmatda amalga oshirilishi mumkin.

Individual yo'nalishni qurish.

Ushbu jarayonda shaxsiy ko'rsatkichlarni aniqlash uchun kirish testini alohida ajratib ko'rsatish, har bir alohida fan uchun topshiriqlarni tanlashni alohida tanlash, muvaffaqiyat monitoringini alohida ajratib ko'rsatish va alohida - talabaning yakuniy portfoliosini shakllantirish mumkin.

Materialni tushuntirish.

Ushbu bo'limda ijodkorlik imkoniyatlari juda katta va cheksizdir. Siz taqdimotlarni namoyish qilish, onlayn video va audio eshittirishlar, chizmalar, zehn xaritalari, infografika, 2D va 3D taqdimotlar, vebinarlar, hujjatlar almashish, telekonferensiyalar tashkil etish va onlayn uchrashuvlar va muloqotlar, o'quv o'yinlari va boshqalarni yaratish xizmatlaridan foydalanishingiz mumkin.

Materiallar.

Asosiy e'tibor bulutli saqlashga qaratilishi mumkin. Oddiy veb-xostingdan ajralib turadigan xususiyat bu fayllarga kirishni individuallashtirish (elektron pochta orqali kirish yoki resursda ro'yxatdan o'tish), hujjatlar bilan hamkorlikni

ta'minlash, Wiki muhitidan, SCORM elementlaridan, MOODLE bloklaridan va boshqalardan foydalanish mumkin. "Korporativ portallar" deb nomlangan xizmatlar alohida e'tiborga loyiq bo'lib, ular yuqoridagi barcha jihatlarni o'zida mujassamlashtirgan va tizim ichida tezkor xabarlar almashish, ayrim hujjatlarga kirishni nazorat qilish, portalda bo'lganlarni real vaqt rejimida kuzatish, shuningdek, ta'lim uchun biznes jarayonlarni qurish - mustaqil va laboratoriya ishlarini himoya qilish, imtihonlarga tayyorgarlik (oldindan ma'lum bo'lgan savollarning cheklangan ro'yxatiga takroriy javoblar), ijodiy topshiriqlarni bajarish mumkin.

Jadval.

Asosiy va qo'shimcha darslar jadvalini, imtihonlar jadvalini, laboratoriya va amaliy ishlar jadvalini e'fira uzatadigan o'quv jarayonini tashkil etish nuqtai nazaridan eng kerakli xizmat hisoblanadi.

Ta'limda zamonaviy bulutli texnologiyalardan foydalanish va telekommunikatsiya tizimlarini loyihalash va qo'llash bo'yicha olingan tuzilmani sarhisob qilish va tahlil qilish natijasida biz ta'lim faoliyatining har qanday mavjud sohalarida, shu jumladan o'rta professional ta'lim tizimida qo'llanilishi mumkin bo'lgan universal mexanizmga ega bo'ldik.

Shunday qilib, axborot, telekommunikatsiya va "bulutli" xizmatlarning xususiyatlarini hisobga olish hozirgi ta'lim muammolarini tezkor hal qilish imkonini beradi, ma'lumotlarni uzatish jarayonini tezlashtiradi, ma'lumotni aniq foydalanuvchiga maqsadli etkazib beradi.

Ma'lumotlar bazasini yaratishda ulardan foydalanish katta hajmdagi ma'lumotlarni tizimli saqlashni, ma'lum jadvallarga differensiallashgan kirishni, jadvallardagi ma'lumotlarni tanlash, kiritish, o'chirish va o'zgartirishni ta'minlaydi,

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Козлова, Г.А. Дидактическая эффективность компьютеризации обучения. (По материалам зарубежных публикаций) [Текст]: дис. ... канд. пед. наук / Г.А. Козлова. — М., 1992. — 203с.
2. Резанович, А.Е. Развитие готовности студентов вузов к организаторской деятельности [Текст]: автореф. дис. ... канд. пед. наук /А.Е. Резанович. - Магнитогорск, 2002. - 22 с
3. Бабанский, Ю.К. Методы обучения в современной общеобразовательной школе [Текст] / Ю.К. Бабанский. - М.: Просвещение, 1984. -208 с.
4. Каменецкий, С.Е. Теория и методика обучения физике в школе: Общие вопросы [Текст]: учеб. пособие для студ. пед. вузов /С.Е. Каменецкий, Н.С. Пурьшева, Н.Е. Важеевская и др. / Под ред. Каменецкого С.Е., Пурьшевой Н.С. - М.: Академия, 2000. - 368 с.

o'qituvchi va talaba o'rtasidagi o'zaro munosabatlar samaradorligini oshirishga olib keladi.

XULOSALAR.

Informatika fanini telekommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanib o'qitishda ma'lumotlar bazasini amalga oshiradigan ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimini tanlash to'g'risida qaror qabul qilish uchun bir nechta umumiy ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimlarining asosiy xususiyatlari va tavsiflarini ko'rib chiqildi va tadbir qilindi: PostgreSQL - ob'ektga bog'liq ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimi: MySQL, Firebird, Oracle Database, Microsoft SQL Server, IBM DB2, Sybase va boshqalar.

Informatika o'qitishda tarmoq ma'lumotlar bazasini loyihalashda: informatika fanini differensial o'qitish uchun o'quv materiallarining telekommunikatsion bazasi modelini loyihalash, ma'lumotlar bazasini loyihalashning asosiy bosqichlari, telekommunikatsion ma'lumotlar bazasining ikkita komponentidan iborat - mazmun va qo'llanilishi ko'rsatib o'tildi.

Informatika o'qitishda axborot, telekommunikatsiya va "bulutli" xizmatlarning xususiyatlarini hisobga olish hozirgi ta'lim muammolarini tezkor hal qilish imkonini beradi, ma'lumotlarni uzatish jarayonini tezlashtiradi, ma'lumotni aniq foydalanuvchiga maqsadli etkazib beradi. Ma'lumotlar bazasini yaratishda ulardan foydalanish katta hajmdagi ma'lumotlarni tizimli saqlashni, ma'lum jadvallarga differensiallashgan kirishni, jadvallardagi ma'lumotlarni tanlash, kiritish, o'chirish va o'zgartirishni ta'minlaydi, o'qituvchi va talaba o'rtasidagi o'zaro munosabatlar samaradorligini oshirishga olib keladi.

5. Постникова, Е.И. Демонстрационный физический эксперимент на основе ИКТ как средство повышения эффективности обучения физике студентов технического университета [Текст] / Е.И. Постникова // Современные проблемы теории и методики обучения физике, информатике и математике: материалы международной научно-практической конференции. - Екатеринбург, 2009. — Часть 1. — С. 142-145.
6. Постникова, Е.И. Демонстрационный физический эксперимент с применением ИКТ: проблема организации на его основе самостоятельной работы студентов технического университета [Текст] / Е.И. Постникова // Интеграция традиционных и инновационных процессов в современной системе образования: материалы научно-практической конференции. — Тюмень, 2009. — Часть 1. — С. 240—246.
7. Ревинская, О.Г. Методика проектирования и проведения компьютерных лабораторных работ для изучения теоретических моделей явлений и процессов в курсе общей физики технического вуза [Текст]: автореф. дис. ... канд. пед. наук / О.Г. Ревинская. - Томск, 2006. - 24 с.
8. Резанович, А.Е. Развитие готовности студентов вузов к организаторской деятельности [Текст]: автореф. дис. ... канд. пед. наук / А.Е. Резанович. - Магнитогорск, 2002. - 22 с.
9. Салецкий, А.М. Базовые лекционные демонстрации для курса общей физики [Текст] / А.М. Салецкий, А.И. Слепков, А.В. Селиверстов // Физика в системе современного образования: материалы IX международной конференции (ФССО-07). - СПб: Изд-во РГПУ, 2007. — С. 119-121.
10. Сайт физического факультета МГУ [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://phys/web.ru>.
11. Сборка [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://shadrinsk.zaural.ru/~sda/projectl>.
12. Светлицкий, С.Л. Совершенствование методики преподавания явления дифракции на основе новых информационных технологий [Текст]: автореф. дис. ... канд. пед. наук / С.Л. Светлицкий. — СПб., 1999. - 17 с.
13. Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии [Текст]: учебное пособие / Г.К. Селевко. — М.: Народное образование, 1998. — 256 с.
14. Селиверстов, А.В. Современные лекционные демонстрации по разделу «Волновая оптика» курса общей физики [Текст]: автореф. дис. ... канд. пед. наук / А.В. Селиверстов. — М., — 26 с.
15. Семенов, М.В. О целесообразности применения автоматизированного демонстрационного физического эксперимента при преподавании курса общей физики в университете [Текст] / М.В. Семенов,
16. А. Якута // Физика в системе современного образования: материалы восьмой международной конференции (ФССО - 05). — СПб, 2005. — С. 101- ЮЗ.
17. Семенова, Н.Г. Мультимедийные педагогические средства в системе общедидактических методов обучения [Текст] / Н.Г. Семенова // Вестник ОГУ. - 2005. - №2. - С. 95-103
18. Сенько, В.Ю. Развитие учебно-познавательной деятельности старшеклассников с применением компьютера (на материале естественнонаучных дисциплин) [Текст]: дис. ... канд. пед. наук / Ю.Сенько. - 1991. — 174с.
19. Сергеева, Т.А. Новые информационные технологии и содержание обучения [Текст] / Т.А. Сергеева // Информатика и образование. — 1991. — № 1.-С. 3-10.